

SBBD 2024 – Trilha Principal - Artigos Completos

**Enriquecimento de Dados com Base em
Estatísticas de Grafo de Similaridade para
Melhorar o Desempenho em Modelos de ML
Supervisionados de Classificação**

Complemento do Artigo com Tabelas e Gráficos

Ney Barchilón

Hélio Côrtes Vieira Lopes

Marcos Kalinowski

Jefry Sastre Perez

Agosto de 2024

1

Complemento de Resultados para o Artigo SBBD 2024

Esse documento é complementar aos resultados contidos no artigo "Enriquecimento de Dados com Base em Estatísticas de Grafo de Similaridade para Melhorar o Desempenho em Modelos de ML Supervisionados de Classificação" para apresentação no SBBD 2024. O documento contém uma variedade de gráficos e tabelas adicionais que fornecem uma visão mais abrangente dos resultados discutidos no artigo. Nosso objetivo ao disponibilizar este material é oferecer aos leitores uma oportunidade de explorar em maior profundidade os dados analisados e os resultados obtidos durante o estudo. Não serão realizadas análises adicionais, mas sim a apresentação de dados adicionais. Agradecemos pelo interesse em nosso trabalho e esperamos que este arquivo seja útil para sua pesquisa e análise.

1.1

Cenário 1: Parâmetros Padrão

A Tabela 1.1 e o gráfico na Figura 1.1 apresentam um resumo dos resultados de ganhos obtidos ao comparar o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina quando submetidos a subconjuntos de características originais (FO) em contraposição aos subconjuntos enriquecidos com características derivadas das estatísticas de grafos, obtidas por meio de métricas de similaridade (FG e FG_i). As colunas de medida são a média aritmética, Desvio Padrão (DP) e Mediana dos ganhos na medida Acurácia nos melhores resultados dos modelos em cada conjunto de dados.

Tabela 1.1: Cenário 1: Resumo de Ganhos na Acurácia (%) por Dataset

Dataset	Média	DP	Mediana
BCC	14,3	6,6	12,5
CAR	1,0	3,4	0,0
DM	1,3	1,0	1,2
HDH	1,5	1,0	1,2
HDHNI	0,6	0,8	0,0
PIMA	3,3	1,6	2,6
VCB	12,3	2,3	11,0
VCM	11,7	4,1	12,8
WM	1,6	1,4	2,8
WQ	1,8	0,7	1,9
Geral	4,9	6,0	2,3

A Tabela 1.2 apresenta um resumo dos resultados obtidos ao comparar o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina nesse cenário.

A Tabela 1.3 resume os resultados de ganhos e perdas na métrica Acurácia ao comparar a performance dos modelos de aprendizado de máquina

Figura 1.1: Cenário 1: Resumo de Ganhos Média e Mediana na Acurácia (%) por Dataset. Ordenação: Média (desc)

Tabela 1.2: Cenário 1: Resultados (%) com o Método por Dataset

Dataset	Medida	Acurácia	Precisão	Recall	F_1
BCC	Média	14,3	13,5	14,3	14,4
	Mediana	12,5	12,2	12,5	12,5
CAR	Média	1,0	0,2	1,0	0,7
	Mediana	0,0	0,0	0,0	0,0
DM	Média	1,3	1,1	1,3	1,4
	Mediana	1,2	1,5	1,2	1,3
HDH	Média	1,5	1,4	1,5	1,5
	Mediana	1,2	1,1	1,2	1,1
HDHNI	Média	0,6	0,7	0,6	0,7
	Mediana	0,0	0,0	0,0	0,0
PIMA	Média	3,3	3,7	3,3	3,6
	Mediana	2,6	3,3	2,6	3,3
VCB	Média	12,3	11,0	12,3	12,1
	Mediana	11,0	10,9	11,0	10,8
VCM	Média	11,7	12,0	11,7	12,0
	Mediana	12,8	12,2	12,8	13,0
WM	Média	1,6	1,5	1,6	1,6
	Mediana	2,8	2,6	2,8	2,8
WQ	Média	1,8	1,3	1,8	1,5
	Mediana	1,9	1,1	1,9	1,5
Geral	Média	4,9	4,6	4,9	4,8
	Mediana	2,3	2,4	2,3	2,4

ao utilizarem subconjuntos de características originais (FO) e subconjuntos enriquecidos com características extraídas das estatísticas do grafo por meio de métricas de similaridade (FG e FG_i).

Tabela 1.3: Cenário 1: Ganho/Perda por Dataset e Modelo – Acurácia (%)

Dataset	DT	LPA	NBG	RFOR	RLOG	SVM	XGB
BCC	20,8	8,4	25,0	12,5	4,1	16,7	12,5
CAR	0,0	0,8	9,1	-1,7	0,0	-0,8	-0,5
DM	0,0	2,3	1,1	2,3	2,3	0,0	1,2
HDH	0,0	1,2	1,2	3,4	1,1	1,1	2,3
HDHNI	0,0	1,1	0,0	2,2	0,0	1,1	0,0
PIMA	4,3	6,5	2,6	3,5	2,6	2,1	1,3
VCB	16,2	9,6	10,3	14,8	11,0	10,9	13,5
VCM	17,9	7,7	12,8	15,4	5,1	10,2	12,8
WM	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
WQ	0,6	2,1	2,1	2,9	1,7	1,0	1,9
Média	6,0	4,0	6,7	5,5	3,1	4,5	4,8
Mediana	0,3	2,2	2,7	3,2	2,5	1,6	2,1

O gráfico na Figura 1.2 apresenta a variação dos resultados por modelos após a inclusão das características de grafo.

Figura 1.2: Cenário 1: Média (%) de Ganho/Perda Acurácia por Modelo

A Tabela 1.4 apresenta a frequência com que determinada estatística do grafo esteve entre os melhores valores médios por modelo nos conjuntos de dados, demonstrando a influência de cada estatística do grafo no resultado dos modelos.

Tabela 1.4: Cenário 1– Ganho/Perda Médio e Frequência em Melhores Resultados por Estatística Grafo e Modelo – Acurácia (%)

Estat. Grafo	DT	LPA	NBG	RFOR	RLOG	SVM	XGB	Geral
AN		2,1	2,8				1,2	2,0
		1	1				1	3
BC		4,8			2,8		-0,5	3,0
		2			1		1	4
CC	0,6				4,1		2,8	2,5
	1				1		1	3
CL					3,4	2,8		3,2
					2	1		3
DG		4,5	5,6	2,9				4,6
		2	2	1				5
DC			10,3	2,3				6,3
			1	1				2
EC	0,0	0,8		12,5		10,9		6,1
	1	1		1		1		4
FG	6,5	2,3	5,5	2,3	2,5	6,3	5,5	5,0
	6	1	3	3	2	3	3	21
HT	16,2	5,4	0,0	5,1	5,5		13,5	6,6
	1	3	1	3	2		1	11
LC			1,2			1,1	1,9	1,3
			1			2	1	4
PR				15,4	0,6	-0,8	6,3	4,7
				1	2	1	2	6
TR	4,3		25,0			5,7		10,2
	1		1			2		4
Geral	6,0	4,0	6,7	5,5	3,1	4,5	4,8	4,9
	10	10	10	10	10	10	10	70

As Tabelas 1.5 e 1.6 apresentam a frequência com que similaridades estiveram entre os melhores valores médios por modelo nos conjuntos de dados, demonstrando a influência de cada similaridade do grafo no resultado dos modelos.

Tabela 1.5: Cenário 1: Frequência/Ganho (%) Melhores Resultados por Similaridade Categórica

Similaridade Categórica	Similaridade Numérica	Freq.	Ganho Acurácia
	Total	28	1,5
jaccard	euclidean	11	1,6
		10	0,9
	cosine	3	2,0
	mahalanobis	3	1,9
	manhattan	1	3,4
	Total	6	1,7
eskin		4	0,7
	mahalanobis	2	3,9
overlap	Total	1	2,3
	cosine	1	2,3

Tabela 1.6: Cenário 1: Frequência/Ganho (%) Melhores Resultados por Similaridade Numérica

Similaridade Numérica	Similaridade Categórica	Freq.	Ganho Acurácia
	Total	24	4,0
euclidean		13	6,0
	jaccard	11	1,6
	Total	19	10,0
mahalanobis		14	12,7
	jaccard	3	1,9
	eskin	2	3,9
	Total	10	4,2
cosine		6	5,7
	jaccard	3	2,0
	overlap	1	2,3
	Total	3	2,0
manhattan		2	1,4
	jaccard	1	3,4

O gráfico na Figura 1.3, demonstra os ganhos por tipo de característica no conjunto de dados.

Figura 1.3: Cenário 1: Ganho/Perda Acurácia (%) por Tipo Característica

As Tabelas 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 apresentam os Ganhos/Perdas de Acurácia (%) em cada conjunto de dados aberto por modelo e Similaridade Categórica e Numérica. Os resultados estão abertos pela situação anterior (FO) e posterior (+FG) a inclusão das estatísticas do grafo no conjunto de dados original.

Tabela 1.7: Cenário 1 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Somente Características Categóricas - Acurácia (%)

Dataset	Similaridade Modelo	Eskin			Jaccard		Overlap	
		FO	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.
CAR	DT	86,9	86,9	0,0	86,9	0,0	86,9	0,0
	LPA	94,0	94,4	0,4	94,8	0,8	94,4	0,4
	NBG	75,1	84,0	8,9	84,2	9,1	84,0	8,9
	RFOR	97,5	95,8	-1,7	95,4	-2,1	95,6	-1,9
	RLOG	90,2	90,2	0,0	90,2	0,0	90,2	0,0
	SVM	95,4	94,6	-0,8	94,6	-0,8	94,6	-0,8
	XGB	98,8	96,1	-2,7	98,3	-0,5	96,1	-2,7
HDHNI	DT	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	85,4	0,0
	LPA	85,4	86,5	1,1	85,4	0,0	85,4	0,0
	NBG	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	85,4	0,0
	RFOR	85,4	87,6	2,2	85,4	0,0	85,4	0,0
	RLOG	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	85,4	0,0
	SVM	85,4	86,5	1,1	85,4	0,0	85,4	0,0
	XGB	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	85,4	0,0

Tabela 1.9: Cenário 1 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Categóricas e Numéricas - Eskin - Acurácia (%)

Dataset	Similaridade Modelo	Eskin								
		FO	Cosine		Euclidean		Mahalanobis		Manhattan	
			+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.
DM	DT	90,6	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0
	LPA	96,5	98,8	2,3	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	NBG	91,8	91,8	0,0	91,8	0,0	91,8	0,0	91,8	0,0
	RFOR	96,5	97,6	1,1	97,6	1,1	98,8	2,3	97,6	1,1
	RLOG	96,5	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	SVM	98,8	98,8	0,0	98,8	0,0	98,8	0,0	98,8	0,0
	XGB	94,1	95,3	1,2	95,3	1,2	95,3	1,2	95,3	1,2
HDH	DT	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	LPA	92,1	92,1	0,0	92,1	0,0	93,3	1,2	92,1	0,0
	NBG	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	RFOR	94,4	95,5	1,1	96,6	2,2	96,6	2,2	96,6	2,2
	RLOG	95,5	95,5	0,0	95,5	0,0	96,6	1,1	95,5	0,0
	SVM	95,5	96,6	1,1	96,6	1,1	96,6	1,1	96,6	1,1
	XGB	95,5	97,8	2,3	97,8	2,3	97,8	2,3	97,8	2,3
PIMA	DT	73,2	76,2	3,0	76,2	3,0	76,2	3,0	76,2	3,0
	LPA	69,7	75,8	6,1	75,3	5,6	76,2	6,5	74,9	5,2
	NBG	72,3	73,2	0,9	72,7	0,4	72,7	0,4	72,7	0,4
	RFOR	74,9	76,2	1,3	76,2	1,3	77,5	2,6	75,8	0,9
	RLOG	74,0	74,0	0,0	74,5	0,5	74,0	0,0	74,0	0,0
	SVM	74,5	76,2	1,7	76,2	1,7	76,2	1,7	76,2	1,7
	XGB	75,8	76,2	0,4	76,2	0,4	76,6	0,8	77,1	1,3

Tabela 1.10: Cenário 1 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Categóricas e Numéricas - Jaccard - Acurácia (%)

Dataset	Modelo	Similaridade		Jaccard						
		FO	Cosine		Euclidean		Mahalanobis		Manhattan	
			+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.
DM	DT	90,6	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0
	LPA	96,5	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3
	NBG	91,8	91,8	0,0	91,8	0,0	92,9	1,1	91,8	0,0
	RFOR	96,5	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	RLOG	96,5	98,8	2,3	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	SVM	98,8	98,8	0,0	98,8	0,0	98,8	0,0	98,8	0,0
	XGB	94,1	95,3	1,2	95,3	1,2	95,3	1,2	95,3	1,2
HDH	DT	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	LPA	92,1	93,3	1,2	93,3	1,2	92,1	0,0	93,3	1,2
	NBG	96,6	96,6	0,0	97,8	1,2	96,6	0,0	96,6	0,0
	RFOR	94,4	96,6	2,2	95,5	1,1	95,5	1,1	97,8	3,4
	RLOG	95,5	95,5	0,0	95,5	0,0	96,6	1,1	95,5	0,0
	SVM	95,5	95,5	0,0	96,6	1,1	96,6	1,1	96,6	1,1
	XGB	95,5	97,8	2,3	96,6	1,1	97,8	2,3	97,8	2,3
PIMA	DT	73,2	76,6	3,4	77,5	4,3	77,5	4,3	77,1	3,9
	LPA	69,7	74,5	4,8	75,3	5,6	74,5	4,8	74,5	4,8
	NBG	72,3	74,0	1,7	74,9	2,6	73,6	1,3	74,5	2,2
	RFOR	74,9	76,2	1,3	76,6	1,7	78,4	3,5	76,2	1,3
	RLOG	74,0	75,8	1,8	76,6	2,6	74,5	0,5	74,5	0,5
	SVM	74,5	75,8	1,3	76,6	2,1	76,2	1,7	76,2	1,7
	XGB	75,8	77,1	1,3	76,6	0,8	76,6	0,8	76,6	0,8

Tabela 1.11: Cenário 1 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Categóricas e Numéricas - Overlap - Acurácia (%)

Dataset	Modelo	Similaridade		Overlap						
		FO	Cosine		Euclidean		Mahalanobis		Manhattan	
			+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.
DM	DT	90,6	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0	90,6	0,0
	LPA	96,5	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	NBG	91,8	91,8	0,0	91,8	0,0	91,8	0,0	91,8	0,0
	RFOR	96,5	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3
	RLOG	96,5	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	SVM	98,8	98,8	0,0	98,8	0,0	98,8	0,0	98,8	0,0
	XGB	94,1	94,1	0,0	94,1	0,0	94,1	0,0	94,1	0,0
HDH	DT	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	LPA	92,1	92,1	0,0	92,1	0,0	93,3	1,2	92,1	0,0
	NBG	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	RFOR	94,4	96,6	2,2	96,6	2,2	95,5	1,1	97,8	3,4
	RLOG	95,5	96,6	1,1	95,5	0,0	95,5	0,0	96,6	1,1
	SVM	95,5	96,6	1,1	95,5	0,0	96,6	1,1	96,6	1,1
	XGB	95,5	97,8	2,3	97,8	2,3	97,8	2,3	97,8	2,3
PIMA	DT	73,2	76,2	3,0	76,6	3,4	77,1	3,9	76,2	3,0
	LPA	69,7	74,9	5,2	74,5	4,8	75,8	6,1	74,9	5,2
	NBG	72,3	73,2	0,9	72,3	0,0	73,6	1,3	72,7	0,4
	RFOR	74,9	76,6	1,7	76,2	1,3	77,1	2,2	77,1	2,2
	RLOG	74,0	74,5	0,5	74,0	0,0	74,0	0,0	74,9	0,9
	SVM	74,5	76,2	1,7	76,2	1,7	76,6	2,1	76,6	2,1
	XGB	75,8	75,8	0,0	76,2	0,4	77,1	1,3	76,6	0,8

As Tabelas 1.12, 1.13 e 1.14 apresentam os melhores resultados de Acurácia (%) em cada conjunto de dados aberto por modelo. Os valores percentuais das métricas de Precisão, Recall e F1 associadas também são apresentadas. Os resultados estão abertos pela situação anterior (FO) e posterior (+FG) a inclusão das estatísticas do grafo no conjunto de dados original. Adicionalmente, são apresentados os valores (*p-value*) de verificação se houve diferença significativa ($p < 0,05$) entre os valores de Acurácia, utilizando o teste de *Mann Whitney U*.

Tabela 1.13: Cenário 1 – Melhores Resultados por Dataset e Modelos (%) -
 Continuação

Dataset	Medida		DT	LPA	NBG	RFOR	RLOG	SVM	XGB
HDHNI	Acurácia	FO	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
		+FG	85,4	86,5	85,4	87,6	85,4	86,5	85,4
	Precisão	FO	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
		+FG	85,3	86,4	85,3	87,7	85,3	86,4	85,3
	Recall	FO	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
		+FG	85,4	86,5	85,4	87,6	85,4	86,5	85,4
	F_1	FO	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2
		+FG	85,2	86,4	85,2	87,4	85,2	86,4	85,2
	p-value		0,4100	0,0204	0,6758	0,0011	0,9010	0,0036	0,0068
PIMA	Acurácia	FO	73,2	69,7	72,3	74,9	74,0	74,5	75,8
		+FG	77,5	76,2	74,9	78,4	76,6	76,6	77,1
	Precisão	FO	72,5	68,7	72,1	74,2	73,3	74,4	75,2
		+FG	78,1	75,6	75,2	77,9	76,6	76,3	76,9
	Recall	FO	73,2	69,7	72,3	74,9	74,0	74,5	75,8
		+FG	77,5	76,2	74,9	78,4	76,6	76,6	77,1
	F_1	FO	72,7	68,9	72,2	74,0	73,3	72,3	75,4
		+FG	75,6	75,5	75,0	77,9	76,6	76,4	77,0
	p-value		0,0001	0,0001	0,0001	0,0012	0,0001	0,0011	0,0014
VCB	Acurácia	FO	81,9	85,2	78,7	83,9	84,5	85,2	85,2
		+FG	98,1	94,8	89,0	98,7	95,5	96,1	98,7
	Precisão	FO	83,0	86,3	85,6	84,2	84,7	86,0	85,7
		+FG	98,1	95,1	90,1	98,7	95,6	96,3	98,7
	Recall	FO	81,9	85,2	78,7	83,9	84,5	85,2	85,2
		+FG	98,1	94,8	89,0	98,7	95,5	96,1	98,7
	F_1	FO	82,2	85,4	79,4	84,0	84,6	85,4	85,3
		+FG	98,1	94,9	89,2	98,7	95,4	96,1	98,7
	p-value		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
VCM	Acurácia	FO	80,8	87,2	80,8	83,3	80,8	80,8	82,1
		+FG	98,7	94,9	93,6	98,7	85,9	91,0	94,9
	Precisão	FO	80,9	87,7	81,5	82,6	80,4	80,7	81,0
		+FG	98,8	95,0	93,7	98,8	85,9	91,4	95,0
	Recall	FO	80,8	87,2	80,8	83,3	80,8	80,8	82,1
		+FG	98,7	94,9	93,6	98,7	85,9	91,0	94,9
	F_1	FO	80,6	86,9	80,5	82,8	80,6	80,7	81,4
		+FG	98,7	94,9	93,5	98,7	85,8	91,0	94,8
	p-value		0,0001	0,0001	0,0001	0,0011	0,0001	0,0001	

Tabela 1.14: Cenário 1 – Melhores Resultados por Dataset e Modelos (%) - Continuação

Dataset	Medida		DT	LPA	NBG	RFOR	RLOG	SVM	XGB	
WM	Acurácia	FO	94,4	100,0	97,2	100,0	97,2	97,2	97,2	
		+FG	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Precisão	FO	95,1	100,0	97,4	100,0	97,4	97,4	97,4	
		+FG	95,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Recall	FO	94,4	100,0	97,2	100,0	97,2	97,2	97,2	
		+FG	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	F_1	FO	94,5	100,0	97,2	100,0	97,2	97,2	97,2	
		+FG	94,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	p-value			0,9075	0,3547	0,0009	0,5530	0,0005	0,0001	0,0001
	WQ	Acurácia	FO	56,5	57,9	55,4	65,4	60,4	61,5	66,0
+FG			57,1	60,0	57,5	68,3	62,1	62,5	67,9	
Precisão		FO	52,9	58,5	56,9	63,0	58,3	58,5	63,4	
		+FG	53,2	57,9	58,0	65,7	59,4	59,5	66,7	
Recall		FO	56,5	57,9	55,4	65,4	60,4	61,5	66,0	
		+FG	57,1	60,0	57,5	68,3	62,1	62,5	67,9	
F_1		FO	53,6	58,0	56,1	63,5	57,8	58,5	64,4	
		+FG	54,0	58,8	57,6	66,3	59,8	59,6	66,4	
p-value			0,0040	0,0014	0,0005	0,0011	0,0003	0,0405	0,0169	

p-value: Teste *Mann Whitney U* para verificar diferença significativa ($p < 0,05$) entre os valores de Acurácia.

As Tabelas 1.15 e 1.16 apresentam as medidas de Similaridade e Estatísticas que alcançaram os melhores resultados de Acurácia (%) por Dataset e Modelo. .

Tabela 1.15: Cenário 1 – Melhores Similaridade e Estatísticas por Dataset e Modelos

Dataset	Modelo	Similaridade	Estatística Grafo
BCC	DT	mahalanobis	FG
	LPA	euclidean	betweenness centrality
	NBG	euclidean	triangles
	RFOR	cosine	eigenvector centrality
	RLOG	euclidean	closeness centrality
	SVM	mahalanobis	FG
	XGB	cosine	pagerank
CAR	DT	jaccard	FG
	LPA	jaccard	eigenvector centrality
	NBG	jaccard	degree
	RFOR	eskin	hits
	RLOG	jaccard	hits
	SVM	jaccard	pagerank
	XGB	jaccard	betweenness centrality
DM	DT	jaccard / euclidean	FG
	LPA	jaccard / euclidean	FG
	NBG	jaccard / mahalanobis	FG
	RFOR	overlap / cosine	degree centrality
	RLOG	jaccard / cosine	FG
	SVM	jaccard / euclidean	FG
	XGB	eskin / mahalanobis	average_neighbor_degree
HDH	DT	jaccard / euclidean	FG
	LPA	jaccard / euclidean	degree
	NBG	jaccard / euclidean	load centrality
	RFOR	jaccard / manhattan	FG
	RLOG	jaccard / mahalanobis	pagerank
	SVM	jaccard / euclidean	triangles
	XGB	jaccard / cosine	FG
HDHNI	DT	jaccard	eigenvector centrality
	LPA	eskin	betweenness centrality
	NBG	jaccard	hits
	RFOR	eskin	hits
	RLOG	jaccard	pagerank
	SVM	eskin	load centrality
	XGB	jaccard	pagerank

Tabela 1.16: Cenário 1 – Melhores Similaridade e Estatísticas por Dataset e Modelos - Continuação

Dataset	Modelo	Similaridade	Estatística Grafo
PIMA	DT	jaccard / euclidean	triangles
	LPA	eskin / mahalanobis	hits
	NBG	jaccard / euclidean	FG
	RFOR	jaccard / mahalanobis	FG
	RLOG	jaccard / euclidean	FG
	SVM	jaccard / euclidean	FG
	XGB	jaccard / cosine	FG
VCB	DT	mahalanobis	hits
	LPA	mahalanobis	hits
	NBG	euclidean	degree_centrality
	RFOR	mahalanobis	hits
	RLOG	mahalanobis	hits
	SVM	mahalanobis	eigenvector_centrality
	XGB	mahalanobis	hits
VCM	DT	mahalanobis	FG
	LPA	mahalanobis	degree
	NBG	mahalanobis	FG
	RFOR	mahalanobis	pagerank
	RLOG	euclidean	clustering
	SVM	mahalanobis	triangles
	XGB	euclidean	FG
WM	DT	mahalanobis	FG
	LPA	euclidean	hits
	NBG	euclidean	average_neighbor_degree
	RFOR	euclidean	FG
	RLOG	cosine	betweenness_centrality
	SVM	euclidean	clustering
	XGB	euclidean	closeness_centrality
WQ	DT	euclidean	closeness_centrality
	LPA	cosine	average_neighbor_degree
	NBG	cosine	degree
	RFOR	euclidean	degree
	RLOG	manhattan	clustering
	SVM	manhattan	load_centrality
	XGB	cosine	load_centrality

1.2

Cenário 2: Pesquisa em Grade e Ajuste de Parâmetros

A Tabela 1.17 e o gráfico na Figura 1.4 apresentam um resumo dos resultados de ganhos obtidos ao comparar o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina quando submetidos a subconjuntos de características originais (FO) em contraposição aos subconjuntos enriquecidos com características derivadas das estatísticas de grafos, obtidas por meio de métricas de similaridade (FG e FG_i). As colunas de medida são a média aritmética, Desvio Padrão (DP) e Mediana dos ganhos na medida Acurácia nos melhores resultados dos modelos em cada conjunto de dados.

Tabela 1.17: Cenário 2: Resumo de Ganhos na Acurácia (%) por Dataset

Dataset	Média	DP	Mediana
BCC	17,3	7,5	16,6
CAR	0,8	3,1	0,0
DM	1,3	0,7	1,2
HDH	1,8	1,7	1,2
HDHNI	1,3	1,4	1,1
PIMA	2,5	0,7	2,6
VCB	10,0	5,2	11,6
VCM	10,8	3,1	11,5
WM	0,8	1,3	0,0
WQ	2,3	0,8	1,9
Geral	4,9	6,4	2,2

Figura 1.4: Cenário 2: Resumo de Ganhos Média e Mediana na Acurácia (%) por Dataset. Ordenação: Média (desc)

A Tabela 1.18 apresenta um resumo dos resultados obtidos ao comparar o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina nesse cenário.

A Tabela 1.19 resume os resultados de ganhos e perdas na métrica Acurácia ao comparar a performance dos modelos de aprendizado de máquina ao utilizarem subconjuntos de características originais (FO) e subconjuntos

Tabela 1.18: Cenário 2: Resultados (%) por Dataset

Dataset	Medida	Acurácia	Precisão	Recall	F_1
BCC	Média	17,3	16,6	17,3	17,4
	Mediana	16,6	16,6	16,6	16,6
CAR	Média	0,8	0,3	0,8	0,5
	Mediana	0	0,4	0	0
DM	Média	1,3	1,2	1,3	1,4
	Mediana	1,2	1,4	1,2	1,2
HDH	Média	1,8	1,7	1,8	1,8
	Mediana	1,2	1,1	1,2	1,2
HDHNI	Média	1,3	1,3	1,3	1,3
	Mediana	1,1	1,2	1,1	1,1
PIMA	Média	2,5	2,7	2,5	2,7
	Mediana	2,6	3,1	2,6	2,8
VCB	Média	10,0	9,7	10,0	9,9
	Mediana	11,6	10,8	11,6	11,3
VCM	Média	10,8	11,4	10,8	11,2
	Mediana	11,5	12,4	11,5	12,1
WM	Média	0,8	0,7	0,8	0,8
	Mediana	0	0	0	0
WQ	Média	2,3	1,7	2,3	2,0
	Mediana	1,9	1,7	1,9	1,9
Geral	Média	4,9	4,7	4,9	4,8
	Mediana	2,2	2,2	2,2	2,2

enriquecidos com características extraídas das estatísticas do grafo por meio de métricas de similaridade (FG e FG_i).

Tabela 1.19: Cenário 2: Ganho/Perda por Dataset e Modelo – Acurácia (%)

Dataset	DT	LPA	NBG	RFOR	RLOG	SVM	XGB
BCC	29,2	8,4	25,0	12,5	8,3	20,8	16,6
CAR	0,9	0,9	7,8	-1,5	0,0	-0,3	-2,2
DM	1,2	2,3	0,0	2,3	1,1	1,2	1,1
HDH	2,3	1,2	1,2	5,6	1,1	1,2	0,0
HDHNI	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	4,5
PIMA	3,9	1,3	2,6	2,2	2,6	2,2	3,0
VCB	16,2	5,1	0,0	13,5	10,3	11,6	13,5
VCM	10,3	7,7	12,8	14,1	5,1	14,1	11,5
WM	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
WQ	4,2	2,1	1,9	2,8	1,7	1,8	1,7
Média	7,2	3,0	5,5	5,3	3,0	5,3	5,0
Mediana	3,4	1,7	2,3	2,5	1,4	1,5	2,4

O gráfico na Figura 1.5 apresenta a variação dos resultados por modelos após a inclusão das características de grafo.

Figura 1.5: Cenário 2: Média (%) de Ganho/Perda Acurácia por Modelo

A Tabela 1.20 apresenta a frequência com que determinada estatística do grafo esteve entre os melhores valores médios por modelo nos conjuntos de dados, demonstrando a influência de cada estatística do grafo no resultado dos modelos.

As Tabelas 1.21 e 1.22 apresentam a frequência com que similaridades estiveram entre os melhores valores médios por modelo nos conjuntos de dados, demonstrando a influência de cada similaridade do grafo no resultado dos modelos.

Tabela 1.21: Cenário 2: Frequência/Ganho (%) Melhores Resultados por Similaridade Categórica

Similaridade Categórica	Similaridade Numérica	Freq.	Ganho Acurácia
	Total	24	1,2
jaccard	euclidean	11	2,0
		7	-0,1
	mahalanobis	3	1,1
	manhattan	2	1,2
	cosine	1	2,3
	Total	8	1,9
overlap		6	2,4
	cosine	1	1,2
	mahalanobis	1	0,0
	Total	3	3,0
eskin		1	1,1
	euclidean	1	2,2
	mahalanobis	1	5,6

Tabela 1.22: Cenário 2: Frequência/Ganho (%) Melhores Resultados por Similaridade Numérica

Similaridade Numérica	Similaridade Categórica	Freq.	Ganho Acurácia
	Total	22	9,7
mahalanobis	-	17	11,9
	jaccard	3	1,1
	eskin	1	5,6
	overlap	1	1,2
	Total	18	4,2
euclidean	jaccard	11	2,0
	-	6	8,5
	eskin	1	2,2
	Total	11	2,0
cosine	-	9	2,1
	jaccard	1	2,3
	overlap	1	0,0
	Total	5	3,5
manhattan	-	3	5,0
	jaccard	2	1,2

O gráfico na Figura 1.6, demonstra os ganhos por tipo de característica no conjunto de dados.

Figura 1.6: Cenário 2: Média (%) de Ganho/Perda Acurácia por Modelo

As Tabelas 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27 apresentam os Ganhos/Perdas de Acurácia (%) em cada conjunto de dados aberto por modelo e Similaridade Categórica e Numérica. Os resultados estão abertos pela situação anterior (FO) e posterior (+FG) a inclusão das estatísticas do grafo no conjunto de dados original.

Tabela 1.23: Cenário 2 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Somente Características Categóricas - Acurácia (%)

Dataset	Modelo	Similaridade		Eskin		Jaccard		Overlap	
		FO	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.	
CAR	DT	95,6	96,0	0,4	96,5	0,9	96,0	0,4	
	LPA	94,2	94,5	0,3	95,1	0,9	94,5	0,3	
	NBG	75,1	82,9	7,8	82,1	7,0	82,7	7,6	
	RFOR	96,9	95,2	-1,7	94,8	-2,1	95,4	-1,5	
	RLOG	90,2	87,7	-2,5	90,2	0,0	87,7	-2,5	
	SVM	98,8	96,7	-2,1	98,5	-0,3	96,7	-2,1	
	XGB	98,5	95,4	-3,1	96,3	-2,2	95,4	-3,1	
HDHNI	DT	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	86,5	1,1	
	LPA	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	86,5	1,1	
	NBG	85,4	86,5	1,1	85,4	0,0	85,4	0,0	
	RFOR	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	86,5	1,1	
	RLOG	85,4	84,3	-1,1	85,4	0,0	85,4	0,0	
	SVM	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	85,4	0,0	
	XGB	85,4	85,4	0,0	85,4	0,0	89,9	4,5	

Tabela 1.25: Cenário 2 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Categóricas e Numéricas - Eskin - Acurácia (%)

Dataset	Modelo	Similaridade		Eskin						
		FO	Cosine		Euclidean		Mahalanobis		Manhattan	
			+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.
DM	DT	95,3	94,1	-1,2	95,3	0,0	96,5	1,2	95,3	0,0
	LPA	96,5	98,8	2,3	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	NBG	87,1	88,2	1,1	88,2	1,1	87,1	0,0	88,2	1,1
	RFOR	96,5	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3
	RLOG	95,3	97,6	2,3	97,6	2,3	97,6	2,3	97,6	2,3
	SVM	97,6	98,8	1,2	98,8	1,2	98,8	1,2	98,8	1,2
	XGB	96,5	97,6	1,1	96,5	0,0	96,5	0,0	96,5	0,0
HDH	DT	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	97,8	1,2
	LPA	92,1	92,1	0,0	92,1	0,0	92,1	0,0	92,1	0,0
	NBG	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	RFOR	93,3	96,6	3,3	93,3	0,0	98,9	5,6	96,6	3,3
	RLOG	95,5	95,5	0,0	95,5	0,0	96,6	1,1	95,5	0,0
	SVM	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	97,8	1,2	97,8	1,2
	XGB	97,8	97,8	0,0	97,8	0,0	97,8	0,0	97,8	0,0
PIMA	DT	73,2	76,6	3,4	76,2	3,0	75,8	2,6	76,2	3,0
	LPA	76,6	77,9	1,3	77,1	0,5	77,1	0,5	77,9	1,3
	NBG	72,3	73,2	0,9	72,7	0,4	72,3	0,0	72,7	0,4
	RFOR	76,2	77,1	0,9	78,4	2,2	77,1	0,9	77,5	1,3
	RLOG	74,0	74,9	0,9	74,9	0,9	74,9	0,9	74,9	0,9
	SVM	76,2	78,4	2,2	77,9	1,7	78,4	2,2	78,4	2,2
	XGB	73,2	74,9	1,7	75,8	2,6	76,2	3,0	75,3	2,1

Tabela 1.26: Cenário 2 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Categóricas e Numéricas - Jaccard - Acurácia (%)

Dataset	Modelo	Similaridade		Jaccard						
		FO	Cosine		Euclidean		Mahalanobis		Manhattan	
			+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.
DM	DT	95,3	95,3	0,0	95,3	0,0	95,3	0,0	95,3	0,0
	LPA	96,5	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3
	NBG	87,1	87,1	0,0	87,1	0,0	88,2	1,1	87,1	0,0
	RFOR	96,5	98,8	2,3	97,6	1,1	98,8	2,3	97,6	1,1
	RLOG	95,3	97,6	2,3	97,6	2,3	97,6	2,3	97,6	2,3
	SVM	97,6	98,8	1,2	98,8	1,2	98,8	1,2	98,8	1,2
	XGB	96,5	96,5	0,0	97,6	1,1	96,5	0,0	97,6	1,1
HDH	DT	96,6	97,8	1,2	96,6	0,0	98,9	2,3	96,6	0,0
	LPA	92,1	92,1	0,0	92,1	0,0	92,1	0,0	93,3	1,2
	NBG	96,6	96,6	0,0	97,8	1,2	96,6	0,0	96,6	0,0
	RFOR	93,3	96,6	3,3	93,3	0,0	96,6	3,3	96,6	3,3
	RLOG	95,5	95,5	0,0	95,5	0,0	96,6	1,1	95,5	0,0
	SVM	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	97,8	1,2	97,8	1,2
	XGB	97,8	97,8	0,0	97,8	0,0	97,8	0,0	97,8	0,0
PIMA	DT	73,2	77,1	3,9	77,1	3,9	76,6	3,4	77,1	3,9
	LPA	76,6	76,2	-0,4	77,9	1,3	76,2	-0,4	77,1	0,5
	NBG	72,3	74,0	1,7	74,9	2,6	73,6	1,3	74,0	1,7
	RFOR	76,2	77,9	1,7	76,6	0,4	77,1	0,9	77,1	0,9
	RLOG	74,0	75,8	1,8	76,6	2,6	74,0	0,0	74,5	0,5
	SVM	76,2	77,5	1,3	78,4	2,2	77,5	1,3	78,4	2,2
	XGB	73,2	74,9	1,7	76,2	3,0	74,9	1,7	75,8	2,6

Tabela 1.27: Cenário 2 – Ganho/Perda Conjunto de Dados com Categóricas e Numéricas - Overlap - Acurácia (%)

Dataset	Modelo	Similaridade		Overlap						
		FO	Cosine		Euclidean		Mahalanobis		Manhattan	
			+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.	+FG	Dif.
DM	DT	95,3	94,1	-1,2	95,3	0,0	96,5	1,2	95,3	0,0
	LPA	96,5	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1	97,6	1,1
	NBG	87,1	88,2	1,1	87,1	0,0	88,2	1,1	87,1	0,0
	RFOR	96,5	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3	98,8	2,3
	RLOG	95,3	97,6	2,3	97,6	2,3	97,6	2,3	97,6	2,3
	SVM	97,6	98,8	1,2	98,8	1,2	98,8	1,2	98,8	1,2
	XGB	96,5	96,5	0,0	96,5	0,0	96,5	0,0	96,5	0,0
HDH	DT	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	LPA	92,1	92,1	0,0	92,1	0,0	92,1	0,0	92,1	0,0
	NBG	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	RFOR	93,3	97,8	4,5	93,3	0,0	96,6	3,3	96,6	3,3
	RLOG	95,5	95,5	0,0	95,5	0,0	95,5	0,0	95,5	0,0
	SVM	96,6	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0	96,6	0,0
	XGB	97,8	97,8	0,0	97,8	0,0	97,8	0,0	97,8	0,0
PIMA	DT	73,2	76,2	3,0	76,2	3,0	76,2	3,0	76,6	3,4
	LPA	76,6	77,5	0,9	77,1	0,5	77,5	0,9	77,1	0,5
	NBG	72,3	73,2	0,9	72,3	0,0	73,6	1,3	72,7	0,4
	RFOR	76,2	78,4	2,2	77,1	0,9	77,1	0,9	77,9	1,7
	RLOG	74,0	74,9	0,9	74,9	0,9	74,0	0,0	74,9	0,9
	SVM	76,2	78,4	2,2	78,4	2,2	78,4	2,2	78,4	2,2
	XGB	73,2	74,9	1,7	76,2	3,0	75,3	2,1	74,9	1,7

As Tabelas 1.28, 1.29 e 1.30 apresentam os melhores resultados de Acurácia (%) em cada conjunto de dados aberto por modelo. Os valores percentuais das métricas de Precisão, Recall e F1 associadas também são apresentadas. Os resultados estão abertos pela situação anterior (FO) e posterior (+FG) a inclusão das estatísticas do grafo no conjunto de dados original. Adicionalmente, são apresentados os valores (*p-value*) de verificação se houve diferença significativa ($p < 0,05$) entre os valores de Acurácia, utilizando o teste de *Mann Whitney U*.

Tabela 1.28: Cenário 2 – Melhores Resultados por Dataset e Modelos (%)

Dataset	Medida		DT	LPA	NBG	RFOR	RLOG	SVM	XGB
BCC	Acurácia	FO	62,5	83,3	62,5	79,2	75,0	75,0	79,2
		+FG	91,7	91,7	87,5	91,7	83,3	95,8	95,8
	Precisão	FO	64,1	84,5	66,4	79,5	76,0	76,0	79,5
		+FG	92,9	92,9	87,8	91,7	84,5	96,1	96,1
	Recall	FO	62,5	83,3	62,5	79,2	75,0	75,0	79,2
		+FG	91,7	91,7	87,5	91,7	83,3	95,8	95,8
	F_1	FO	62,3	83,3	61,5	79,2	75,0	75,0	79,2
		+FG	91,7	91,7	87,5	91,7	83,3	95,8	95,8
		p-value	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
	CAR	Acurácia	FO	95,6	94,2	75,1	96,9	90,2	98,8
+FG			96,5	95,1	82,9	95,4	90,2	98,5	96,3
Precisão		FO	95,5	94,4	77,6	97,0	90,1	98,8	98,5
		+FG	96,6	95,2	80,7	96,0	90,5	98,5	96,6
Recall		FO	95,6	94,2	75,1	96,9	90,2	98,8	98,5
		+FG	96,5	95,1	82,9	95,4	90,2	98,5	96,3
F_1		FO	95,4	94,0	74,7	96,9	89,9	98,8	98,4
		+FG	96,4	94,9	81,5	94,6	89,9	98,4	95,7
		p-value	0,0036	0,0049	0,0001	0,9814	0,7531	0,6615	0,9991
DM		Acurácia	FO	95,3	96,5	91,8	96,5	96,5	97,6
	+FG		96,5	98,8	91,8	98,8	97,6	98,8	97,6
	Precisão	FO	95,5	97,2	93,6	96,5	97,2	97,6	96,6
		+FG	96,9	98,9	93,6	98,9	97,6	98,9	98,0
	Recall	FO	95,3	96,5	91,8	96,5	96,5	97,6	96,5
		+FG	96,5	98,8	91,8	98,8	97,6	98,8	97,6
	F_1	FO	95,2	96,5	91,4	96,4	96,5	97,6	96,5
		+FG	96,5	98,8	91,4	98,8	97,6	98,8	97,7
		p-value	0,0225	0,0011	0,8295	0,0012	0,0023	0,0031	0,0095
	HDH	Acurácia	FO	96,6	92,1	96,6	93,3	95,5	96,6
+FG			98,9	93,3	97,8	98,9	96,6	97,8	97,8
Precisão		FO	96,8	92,5	96,7	93,3	95,5	96,6	97,8
		+FG	98,9	93,5	97,8	98,9	96,6	97,8	97,8
Recall		FO	96,6	92,1	96,6	93,3	95,5	96,6	97,8
		+FG	98,9	93,3	97,8	98,9	96,6	97,8	97,8
F_1		FO	96,6	92,0	96,6	93,2	95,5	96,6	97,8
		+FG	98,9	93,1	97,8	98,9	96,6	97,8	97,8
		p-value	0,0012	0,0008	0,0015	0,0001	0,0032	0,0168	0,4397

Tabela 1.30: Cenário 2 – Melhores Resultados por Dataset e Modelos (%) - Continuação

Dataset	Medida		DT	LPA	NBG	RFOR	RLOG	SVM	XGB	
WM	Acurácia	FO	94,4	100,0	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	
		+FG	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Precisão	FO	95,1	100,0	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	
		+FG	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Recall	FO	94,4	100,0	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	
		+FG	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	F_1	FO	94,5	100,0	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	
		+FG	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	p-value			0,0001	0,3547	0,0009	0,5530	0,4040	0,8684	0,0994
	WQ	Acurácia	FO	57,5	57,9	55,4	66,2	60,4	64,0	66,0
+FG			61,7	60,0	57,3	69,0	62,1	65,8	67,7	
Precisão		FO	57,6	58,5	56,9	63,8	58,3	61,4	64,1	
		+FG	60,3	57,9	58,6	67,2	59,7	63,6	64,9	
Recall		FO	57,5	57,9	55,4	66,2	60,4	64,0	66,0	
		+FG	61,7	60,0	57,3	69,0	62,1	65,8	67,7	
F_1		FO	57,5	58,0	56,1	64,4	57,8	62,5	64,2	
		+FG	60,7	58,8	57,9	66,8	59,9	64,4	65,7	
p-value			0,0011	0,0014	0,0005	0,0001	0,0003	0,0076	0,0169	

p-value: Teste *Mann Whitney U* para verificar diferença significativa ($p < 0,05$) entre os valores de Acurácia.

As Tabelas 1.31 e 1.32 apresentam as medidas de Similaridade e Estatísticas que alcançaram os melhores resultados de Acurácia (%) por Dataset e Modelo. .

Tabela 1.31: Cenário 2 – Melhores Similaridade e Estatísticas por Dataset e Modelos

Dataset	Modelo	Similaridade	Estatística Grafo
BCC	DT	mahalanobis	degree
	LPA	euclidean	betweenness centrality
	NBG	euclidean	triangles
	RFOR	cosine	FG
	RLOG	euclidean	degree centrality
	SVM	mahalanobis	FG
	XGB	mahalanobis	clustering
CAR	DT	jaccard	triangles
	LPA	jaccard	eigenvector centrality
	NBG	overlap	triangles
	RFOR	overlap	hits
	RLOG	jaccard	degree centrality
	SVM	jaccard	pagerank
	XGB	jaccard	triangles
DM	DT	overlap / mahalanobis	FG
	LPA	jaccard / euclidean	FG
	NBG	jaccard / mahalanobis	FG
	RFOR	jaccard / cosine	load centrality
	RLOG	jaccard / euclidean	FG
	SVM	jaccard / euclidean	FG
	XGB	jaccard / euclidean	FG
HDH	DT	jaccard / mahalanobis	load centrality
	LPA	jaccard / manhattan	triangles
	NBG	jaccard / euclidean	betweenness centrality
	RFOR	eskin / mahalanobis	FG
	RLOG	jaccard / mahalanobis	degree centrality
	SVM	jaccard / manhattan	FG
	XGB	overlap / cosine	FG
HDHNI	DT	overlap	hits
	LPA	overlap	triangles
	NBG	eskin	betweenness centrality
	RFOR	overlap	FG
	RLOG	jaccard	load centrality
	SVM	jaccard	load centrality
	XGB	overlap	FG

Tabela 1.32: Cenário 1 – Melhores Similaridade e Estatísticas por Dataset e Modelos - Continuação

Dataset	Modelo	Similaridade	Estatística Grafo
PIMA	DT	jaccard / euclidean	degree
	LPA	jaccard / euclidean	hits
	NBG	jaccard / euclidean	FG
	RFOR	eskin / euclidean	degree
	RLOG	jaccard / euclidean	FG
	SVM	jaccard / euclidean	hits
	XGB	jaccard / euclidean	clustering
VCB	DT	mahalanobis	hits
	LPA	mahalanobis	degree
	NBG	euclidean	load_centrality
	RFOR	mahalanobis	hits
	RLOG	mahalanobis	hits
	SVM	mahalanobis	eigenvector_centrality
	XGB	mahalanobis	hits
VCM	DT	mahalanobis	degree_centrality
	LPA	mahalanobis	degree
	NBG	mahalanobis	eigenvector_centrality
	RFOR	mahalanobis	pagerank
	RLOG	euclidean	hits
	SVM	mahalanobis	degree
	XGB	manhattan	FG
WM	DT	mahalanobis	clustering
	LPA	cosine	betweenness_centrality
	NBG	cosine	betweenness_centrality
	RFOR	cosine	FG
	RLOG	cosine	betweenness_centrality
	SVM	cosine	closeness_centrality
	XGB	cosine	FG
WQ	DT	euclidean	eigenvector_centrality
	LPA	cosine	average_neighbor_degree
	NBG	manhattan	triangles
	RFOR	mahalanobis	closeness_centrality
	RLOG	manhattan	FG
	SVM	cosine	degree_centrality
	XGB	mahalanobis	FG

1.3 Cenários 1 e 2

O gráfico na Figura 1.7 apresenta as médias de Ganhos/Perdas de Acurácia (%) por conjunto de dados em cada Cenário.

Figura 1.7: Cenário 1 e 2: Média de Ganhos na Acurácia (%) por Dataset

O gráfico na Figura 1.8 apresenta as médias de Ganhos/Perdas de Acurácia (%) por modelo em cada Cenário.

Figura 1.8: Cenário 1 e 2: Média de Ganhos na Acurácia (%) por Modelo

O gráfico na Figura 1.9 apresenta as médias de Ganhos/Perdas de Acurácia (%) por estatísticas extraídas do grafo em cada Cenário.

Figura 1.9: Cenário 1 e 2: Média de Ganhos na Acurácia (%) por Estatística Grafo

O gráfico na Figura 1.10 apresenta a frequência com que as estatísticas extraídas do grafo estiveram nos melhores resultados em cada Cenário.

Figura 1.10: Cenário 1 e 2: Frequência de Melhores Resultados na Acurácia (%) por Estatística Grafo

O gráfico na Figura 1.11 apresenta as médias de Ganhos/Perdas de Acurácia (%) por similaridades categóricas e numéricas em cada Cenário.

Figura 1.11: Cenário 1 e 2: Média de Ganhos na Acurácia (%) por Similaridade

O gráfico na Figura 1.12 apresenta a frequência com que as similaridades categóricas e numéricas estiveram nos melhores resultados em cada Cenário.

Figura 1.12: Cenário 1 e 2: Frequência de Melhores Resultados na Acurácia (%) por Similaridade

1.4 Tempos de Processamento

Pelo gráfico na Figura 1.13, as etapas 3a e 4a foram agrupadas porque representam os tempos de construção dos grafos de Treino e de Teste, respectivamente. As etapas 3b e 4b também foram agrupadas porque representam os tempos de extração das estatísticas dos grafos de Treino e de Teste, respectivamente.

Figura 1.13: Cenário 1x2: Proporção média do tempo por etapa

O gráfico na Figura 1.14 apresenta a proporção média de tempo que as estatísticas LC (*load centrality*), BC (*between centrality*), CL (*cluster*) e Outras 8 (AN, etc..) consomem no cálculo.

Figura 1.14: Proporção média do tempo nas etapas de Extração de Estatísticas do Grafo

O gráfico na Figura 1.15 apresenta, no Cenário 2, os ganhos médios de Acurácia (%) obtidos pelas estatísticas CL (*cluster*), BC (*between centrality*), LC (*load centrality*) e a sua média agrupada, comparando com a média de ganho das Outras 8 estatísticas do grafo.

O gráfico da Figura 1.16 apresenta o tempo de processamento de todo o pipeline de Treino-Teste com apenas o conjunto de dados contendo as

Figura 1.15: Ganho Médio no Cenário 2 por Estat. Grafo CL-BC-LC x Outras 8 – Acurácia (%)

características originais (FO) como linha de base (*Baseline*) com valor 1, a razão entre o pipeline original e o pipeline com as 11 estatísticas selecionadas pode chegar a 14x.

Figura 1.16: Cenário 2: Proporção média do tempo do pipeline

As tabelas 1.33 e 1.34 apresentam os tempos médios de processamento nas etapas do pipeline de treino-Teste do método, de uma medida de Similaridade, para o Cenário 1. Na Tabela 1.34 as etapas 3a-Criação Grafo Treino e 4a-Criação Grafo Teste, foram agrupadas, assim como as etapas 3b-Extração Estatísticas Grafo Treino e 4b-Extração Estatísticas Grafo Teste, para facilitar a comparação.

Tabela 1.33: Cenário 1: Tempo (hh:mm:ss) médio por dataset e etapas do método

Dataset	Nr. Etapa						
	1	2	3a	3b	4a	4b	5
BCC	00:00:01	00:00:11	00:00:01	00:00:01	00:00:01	00:00:02	00:01:15
CAR	00:00:01	00:00:20	00:00:03	00:24:48	00:00:03	01:09:11	00:02:35
DM	00:00:01	00:00:19	00:00:45	00:00:46	00:01:29	00:01:26	00:02:08
HDH	00:00:01	00:00:19	00:00:13	00:00:15	00:00:18	00:00:45	00:01:09
HDHNI	00:00:01	00:00:07	00:00:01	00:00:19	00:00:01	00:00:45	00:00:51
PIMA	00:00:19	00:00:12	00:00:08	00:05:15	00:00:16	00:15:15	00:01:42
VCB	00:00:02	00:00:10	00:00:01	00:00:05	00:00:01	00:00:31	00:00:58
VCM	00:00:01	00:00:13	00:00:01	00:00:12	00:00:01	00:00:29	00:01:22
WM	00:00:01	00:00:11	00:00:01	00:00:03	00:00:01	00:00:05	00:01:04
WQ	00:00:02	00:00:40	00:00:03	00:20:33	00:00:02	00:56:33	00:04:17

O consumo de tempo pelo treino e teste dos modelos (etapas 2 e 5), para ambos os Cenário, sofre uma influência importante porque são efetuados, na realidade, um processamento para FO na etapa 2 e sete na etapa 5 com FO+FG e FG_i ($i=1,\dots,6$).

Tabela 1.34: Cenário 1: Tempo (hh:mm:ss) médio por dataset e etapas agrupadas método

Dataset	Nr. Etapa				
	1	2	3a-4a	3b-4b	5
BCC	00:00:01	00:00:11	00:00:02	00:00:03	00:01:15
CAR	00:00:01	00:00:20	00:00:06	01:33:59	00:02:35
DM	00:00:01	00:00:19	00:02:14	00:02:12	00:02:08
HDH	00:00:01	00:00:19	00:00:31	00:01:00	00:01:09
HDHNI	00:00:01	00:00:07	00:00:02	00:01:04	00:00:51
PIMA	00:00:19	00:00:12	00:00:24	00:20:30	00:01:42
VCB	00:00:02	00:00:10	00:00:02	00:00:36	00:00:58
VCM	00:00:01	00:00:13	00:00:02	00:00:41	00:01:22
WM	00:00:01	00:00:11	00:00:02	00:00:08	00:01:04
WQ	00:00:02	00:00:40	00:00:05	01:17:06	00:04:17

As tabelas 1.35 e 1.36 apresentam os tempos médios de processamento nas etapas do pipeline de treino-Teste do método, de uma medida de Similaridade, para o Cenário 2. Na tabela 1.36 as etapas 3a-Criação Grafo Treino e 4a-Criação Grafo Teste, foram agrupadas, assim como as etapas 3b-Extração Estatísticas Grafo Treino e 4b-Extração Estatísticas Grafo Teste, para facilitar a comparação.

Tabela 1.35: Cenário 2: Tempo (hh:mm:ss) médio de processamento por etapa método

Dataset	Nr. Etapa						
	1	2	3a	3b	4a	4b	5
BCC	00:00:01	00:00:51	00:00:01	00:00:01	00:00:01	00:00:02	00:04:25
CAR	00:00:01	00:01:56	00:00:03	00:24:48	00:00:03	01:15:21	00:12:29
DM	00:00:01	00:02:10	00:00:45	00:00:46	00:01:29	00:01:26	00:13:15
HDH	00:00:01	00:01:00	00:00:13	00:00:15	00:00:18	00:00:45	00:06:09
HDHNI	00:00:01	00:00:50	00:00:01	00:00:19	00:00:01	00:00:45	00:05:11
PIMA	00:00:19	00:03:16	00:00:08	00:05:15	00:00:16	00:15:15	00:23:01
VCB	00:00:02	00:01:21	00:00:01	00:00:05	00:00:01	00:00:31	00:08:26
VCM	00:00:01	00:00:30	00:00:01	00:00:12	00:00:01	00:00:29	00:02:59
WM	00:00:01	00:01:35	00:00:01	00:00:03	00:00:01	00:00:05	00:09:11
WQ	00:00:04	00:04:32	00:00:03	00:20:33	00:00:02	00:56:33	00:31:02

Tabela 1.36: Cenário 2: Tempo (hh:mm:ss) médio por dataset e etapas agrupadas método

Dataset	Nr. Etapa				
	1	2	3a-4a	3b-4b	5
BCC	00:00:01	00:00:51	00:00:02	00:00:03	00:04:25
CAR	00:00:01	00:01:56	00:00:06	01:40:09	00:12:29
DM	00:00:01	00:02:10	00:02:14	00:02:12	00:13:15
HDH	00:00:01	00:01:00	00:00:31	00:01:00	00:06:09
HDHNI	00:00:01	00:00:50	00:00:02	00:01:04	00:05:11
PIMA	00:00:19	00:03:16	00:00:24	00:20:30	00:23:01
VCB	00:00:02	00:01:21	00:00:02	00:00:36	00:08:26
VCM	00:00:01	00:00:30	00:00:02	00:00:41	00:02:59
WM	00:00:01	00:01:35	00:00:02	00:00:08	00:09:11
WQ	00:00:04	00:04:32	00:00:05	01:17:06	00:31:02

Ambiente de Hardware: Proc. Intel Core i7-1065G7 CPU de 1.30GHz, 16GB RAM e SSD 256GB. **Ambiente de Software:** Microsoft® Windows® 11 Pro, versão 10.0.22621, X64, Python 3.11.4 com as principais bibliotecas: NetworkX (v3.1), Pandas (v2.0.2), Numpy (v1.25.0), Scipy (v1.10.1), Scikit-Learn (v1.2.2), Statsmodels (v0.14.0).